

KIMYO FANINI O'QITISHDA KO'P ATOMLI SPIRTLARNI OLINISHI VA XOSSALARI

Iskandarova Munavvar Umar qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Kimyo) mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7633567>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo fanini o'qitishda atomli spirtlarni olinishi va xossalari o'rganilib, tahlil etilgan va misollar orqali keltirib berilgan.

Kalit so'zlar: kimyo, atomli spirtlar, kimyoviy xossalar, kimyoviy olinishi, reaksiya, uglevodorod, kimyoviy birikma, bir atomli spirt, ikki atomli spirt, ko'p atomli spirt
 Bugungi ilm fan rivojlanishida har bir fan o'ziga xosdir. Kimyo fani misolida ko'rib chiqar ekanmiz, ushbu fan keng ko'lamlari va butun dunyo miqyosida ko'plab olimlar tomonidan har bir zarrasi tahlil etilib, o'rganilgan.

Kimyo fanini o'qitishda spirtlar mavzusini tahlil etib o'rganar ekanmiz, atoqli frantsuz kimyogari, 18-asr kimyoviy inqilobning yetakchi arbobi, kislorodning kimyoviy reaktivligini eksperimental asoslagan va nazariyasini ishlab chiqqan, shuningdek, kimyoviy moddalarni nomlashning zamonaviy tizimini yaratgan olim Antuan Lavuazye spirt- bu uglerod, vodorod va kislorod elementlarining birikmasi deya ta'rif bergan, uning kimyoviy formulasini 1808 yilda Shveysariyalik biolog, kimyogar va biokimyogar Nikolya-Teodor de Sossyur aniqlagan. U De Sossyur ilmiy sulolasining uchinchi avlodi bo'lgan. Besh yil o'tgach, shotlandiyalik kimyogar Archibald Skott Kuper spirtning strukturaviy formulasini nazariyalar asosida taqdim etgan. U katta molekulalar hosil qilish uchun bir-biriga bog'langan to'rt valentli uglerod atomlari tushunchasini taklif qildi, shuningdek, molekuladagi atomlarning bog'lanish tartibi va kimyoviy xossalari aniqlay olishini isbotladi.

Spirtlar mavzusi quyidagi olim, tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan: Mustafayeva M. G. (Spirtlar, ularning biologiya va tibbiyotdagi ahamiyati.), Фросин В. Н. (Спирты) al-Hassan, Ahmad Y. (Alcohol and the Distillation of Wine in Arabic Sources from the 8th Century), Григорьева В. З. (Водка известная и неизвестная.), Otera J., Nishikido J. (Esterification: Methods, Reactions, and Applications.) Monick J. A. (Alcohols: Their Chemistry, Properties, and Manufacture.) O'zbek tadqiqotchi, olimlardan esa, Zoir Sobirov, Ismoilov Saidjon. Pirmuhammedov I. M., Axmedov K.N., Yo'ldoshev X.Y. Umarov V.lar tomonidan o'rganilgan.

Spirtlar - kimyoviy birikmalarning katta guruhi hisoblanib, uglevodorodlarning hosilalaridir, ularda bir yoki bir nechta vodorod atomlari OH- gidroksil guruhi bilan almashtiriladi. Aromatik halqasidagi uglerod atomlarida — OH guruxi tutgan birikmalar — fenollar, to'yinmagan uglerod atomlarida — OH guruhi tutgan birikmalar esa yenollar deyiladi.

Spirtlar turli mezonlarga ko'ra tasniflanadi: gidroksil guruhlari soni bo'yicha; gidroksil guruhi bog'langan uglerod atomining turi bo'yicha; shuningdek, uglevodorod radikalining tuzilishiga ko'ra.

Gidroksil birikmalarning kimyoviy reaksiyalari bog'lanishlardan birining uzilishi bilan davom etadi: OH, guruhini yo'q qilish bilan C-OH yoki vodorodni yo'q qilish bilan O-H aloqalari. Bular almashtirish reaksiyalari yoki bo'linish (eliminatsiya) reaksiyalaridir.

Funksional guruhlar soni - OH spirtning atomligini aniqlaydi. Misol: bir atomli va ikki atomli spirtlar: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 \text{OH}$, $\text{CH}_2 \text{OH} - \text{CH}_2 \text{OH}$.

Uglevodorod radikalining tavsifiga ko'ra, spirtlar atsiklik yoki alifatik (mas, metil spirt, etil spirt, allil spirt), alitsiklik (siklogeksayog' aromatik (benzil spirt) va geterotsiklik bo'lishi mumkin. Molekulasidagi — OH guruhining soniga qarab, Spirtlar bir atomli (alkogollar), ikki atomli (glikollar), uch atomli (glitserin), to'rt atomli (penta eritrit) va boshqa ko'p atomli spirtlar (geksitlar, ksilitlar) bo'ladi. Spirtlardagi — OH guruhleri birlamchi (CH_2OH), ikkilamchi ($>\text{CHOH}$) va uchlamchi ($> \text{C}-\text{OH}$) uglerod atomlari bilan birikkan bo'lishi mumkin. Shu sababli bir atomli Spirtlar birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi xillarga bo'linadi.

Bir atomli spirtlarga metanol, etanol va izopropanol kiradi. Bir atomli to'yingan spirtlarning umumiy formulasi: $\text{C}_n\text{H}_{2n+10}\text{H}$. Bir atomli va ko'p atomli spirtlarda uglerod va vodorod (C-OH) o'rtasidagi bog'lanishdan tashqari, kislorod va vodorod (O-H) o'rtasida yana bir bog' mavjud.

Bir atomli spirtlar bitta OH-guruhga ega. Masalan, etil spirti (etanol):

Ikki atomli spirtlar. To'yingan uglevodorodlar tarkibidagi ikkita uglerod atomidagi ikkita vodorod atomi o'rniga gidroksil gruppaga joylashsa, ikki atomli spirtlar yoki glikollar hosil bo'ladi.

“Glikol” — grekcha so'z bo'lib, shirin demakdir

Uch atomli alkogolli glitserin: $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{OH}$.

Ko'p atomli spirtlarning kimyoviy xossalari alkanollarnikiga o'xshaydi. Farqi shundaki, transformatsiyalar bir yoki bir nechta OH guruhleri ishtirokida amalga oshirilishi mumkin. Misol sifatida etilen glikoldan foydalangan holda reaksiyalarni ko'rib chiqing.

Ko'p atomli spirtlar va faol metallar o'rtasida almashtirish reaksiyasi sodir bo'ladi va vodorod ajralib chiqadi:

Ko'p atomli spirtlar galogen vodorodlar bilan o'zaro ta'sirlashganda, galogen hosilalari va suv hosil bo'ladi:

Konsentrlangan sulfat kislota ishtirokida spirtlar karboksilik kislotalar bilan reaksiyaga kirishib efirlarni hosil qiladi:

Murakkab efirlar, shuningdek, spirtlarning kislorodli mineral kislotalar bilan reaksiyalarida hosil bo'ladi:

Azot kislotasi bilan glitserin 1,2,3-trinitrogliserin hosil qiladi, u tibbiyotda nitrogliserin nomi bilan ishlatiladi:

Ko'p atomli spirtlar, bir atomli spirtlardan farqli o'laroq, metall gidroksidlari bilan ta'sir o'tkazishga qodir. Ko'p atomli spirtlarni sifat jihatidan aniqlashda mis (II) gidroksid bilan reaksiya qo'llaniladi. Uning xarakterli xususiyati $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ning ko'k cho'kmasining erishi va yorqin ko'k eritma hosil bo'lishidir. (1-rasm)

1-rasm. Reaksiya natijasi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, kimyo fanini o'qitishda atomli spirtlarni olinishi va xossalari o'rganish orqali talabalar reaksiya natijalaridan yangi kashfiyotlarni o'rganib, tahlil etadilar.

References:

1. Leroy G.W. Structure and classification of alcohols.2022
2. Vera Koester. Alcohol – Not Just for Drinking. doi:[10.1002/chemv.201500073](https://doi.org/10.1002/chemv.201500073)
3. Mustafayeva M. G. Spirtlar, ularning biologiya va tibbiyotdagi ahamiyati. Moskva.2020.19-25 b.
4. Azamjonovich, I. S. (2023, January). TEACHING CHEMISTRY BASED ON CHEMICAL EXPERIMENTS. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 2, No. 1, pp. 306-310).
5. Berdikulov, R. S. (2020). Developmental factor of chemical thinking of future chemistry teachers. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2020.
6. Исмаилов, С. А. (2023). ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПЫТОВ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ. Journal of new century innovations, 20(4), 91-93.
7. Berdikulov, R. S. (2022). KIMYO TA'LIMIGA MANTIQ QOIDALARINI INTEGRATSIYALASH TO 'G 'RISIDA. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, (1), 82-85.
8. Shernazarov, I. E., & Abdukadirov, A. A. (2018). Information technology usage methods in expressing components in organic chemistry course. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 7(9), 453-460.
9. Azamjonovich, I. S. (2023, January). METHODS OF PLANNING, ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK AND EVALUATION OF EDUCATIONAL RESULTS IN THE TEACHING OF CHEMISTRY IN THE CREDIT MODULE SYSTEM. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 422-425).
- Shernazarov, I. E. (2018). " Organic chemistry" laboratory of information technologies in teaching process. TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR), 7(11), 44